

Anesthésie pour chirurgie de polypose naso-sinusienne chez les patients porteurs du syndrome de Fernand Widal (A propos de 12 cas)

Hamza Najout*, Abdelhamid Jaafari*, Najib Bouhabba* and Mustapha Bensghir*

*Anesthesia and critical care department, Mohamed V Military Training Hospital, Rabat, Morocco.

ABSTRACT Nous rapportons notre expérience d'anesthésie pour les cures chirurgicales de la polypose naso-sinusienne (SNP) et chez 12 patients suivis pour syndrome de Fernand Widal à travers une étude rétrospective et mono-centrique effectuée à l'Hôpital militaire d'Instruction Mohamed V de Rabat sur une période de 5ans (2000-2015).

La nette prédominance féminine n'a pas été notée dans notre travail puisque le sexe ratio été à 1. L'âge moyen d'apparition de la maladie est de 35 ans.

La polypose naso-sinusale était le premier signe de la maladie dans 58% des cas.

L'asthme était la deuxième manifestation de la maladie (41%), déclenchée par l'aspirine dans 25% des cas. L'exploration respiratoire fonctionnelle (EFR) réalisée chez 6 de nos patients a montré 2 syndrome obstructif, 2 syndrome restrictif et une insuffisance respiratoire mixe.

Tous nos patients avaient reçu une corticothérapie, mais l'amélioration n'était que temporaire. La corticodépendance concerne 33% des cas.

La préparation de sujets anxieux, dont l'asthme est souvent sévère, est essentielle et basée sur l'hydroxyzine seule ou en fonction de la sévérité de l'asthme, associée à la bêta-2 mimétique, aux corticostéroïdes et à la kinésithérapie respiratoire. Une anesthésie équilibrée a été utilisée pour cette chirurgie avec usage de fentanyl, propofol-Midazolam et de vécuronium dans l'induction. L'entretien de l'anesthésie été assuré par les halogénés bronchodilatateurs avec des réinjections de morphinique et de curare au besoin.

Le bronchospasme a été observé chez 2 malades, le premier à l'induction et le deuxième en peropératoire après intubation. L'extubation été effectuée chez des patients endormis mais ayant récupéré une ventilation spontanée, le reflexe de déglutition et après vérification de l'absence de saignement. Enfin, le protocole d'anesthésie et les agents utilisés ont été communiqué aux patients afin de faciliter le choix de la technique lors d'une anesthésie ultérieure

KEYWORDS Anesthésie, Syndrome de Fernand Widal, Asthme, Bronchospasme

Introduction

Le syndrome de Fernand Widal, appelé également syndrome de Santer ou l'asthme induit par l'aspirine est une entité nosologique dont la physiopathologie n'est pas complètement clarifiée. Il associe une rhino sinusite chronique avec souvent une polypose nasale, un asthme sévère et une intolérance à l'acide acétyl salicylique. Cette affection est peu connue et pourtant loin d'être exceptionnelle. Elle suscite un grand intérêt vu les risques d'accidents graves, engageant parfois le pronostic

Copyright © 2020 by the International Sci Ink Press Ltd

10.5455/IJMRCR.Anesthésie-pour-chirurgie

First Received: April 23, 2019

Accepted: May 25, 2019

Associate Editor: Ivan Inkov (BG)

¹Anesthesia and critical care department, Mohamed V Military Training Hospital, Rabat, Morocco; Email: hamza.najout@gmail.com

vital. Le traitement est essentiellement médical, mais lorsque la symptomatologie clinique reste invalidante malgré une prise en charge bien conduite, ou en cas de contre-indication à la corticothérapie générale, le traitement chirurgical est indiqué et une collaboration entre anesthésiste, ORL et pneumologue est indispensable.

Nous rapportons dans notre étude notre expérience portant sur l'anesthésie réanimation pour cures chirurgicales de polypose naso-sinusienne (PNS) chez 12 malades porteurs du syndrome de Fernand Widal effectuées à l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V de Rabat.

Matériels et méthodes

Il s'agit d'une étude descriptive, rétrospective, mono-centrique, étalée sur une période de 5 ans (2010-2015), portant sur douze patients porteurs de syndrome de Fernand Widal opérés pour PNS. Sur étude des dossiers médicaux des patients, nous avons rempli des fiches individuelles préétablis contenant les informations cliniques et péri-opératoires des patients puis traité secondairement par outil informatique.

Ont été inclus tout patient porteur de syndrome de Fernand Widal présentant une PNS relevant d'un traitement chirurgical. Les patients ont été opérés par la même équipe et selon le même protocole anesthésique.

L'évaluation des patients commence dès la consultation pré-anesthésique, incluant un interrogatoire profond relevant les comorbidités ainsi que l'histoire et le control de la maladie, un examen physique complet et des examens complémentaires au besoin. Au terme de la consultation pré anesthésique, un protocole anesthésique est mis en place.

La préparation des patients passe par la prévention des réactions anaphylactoides avec une prémédication, une préparation respiratoire selon la dépendance de l'asthme à son traitement. Au bloc opératoire, dans une ambiance calme avec monitoring par un brassard tensionnel (PNI), un électrocardioscope et oxymétrie de pouls, l'induction été réalisé par midazolam-propofol, fentanyl et vécuronium. L'entretien de l'anesthésie a été assuré par les halogénés bronchodilatateurs avec des réinjections de morphiniques et de curares au besoin.

L'intubation a été orotrachéale par une sonde armée à diamètre adéquat avec un packing pharyngé pour éviter l'inhalation du sang. Le monitoring per opératoire comprend la surveillance de la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la capnographie, la saturation artérielle en oxygène et les paramètres ventilatoires (fréquence respiratoire, volume courant, volume minute et les pressions d'insufflation).

En post opératoire immédiat, tous les patients passent par la salle de surveillance post-interventionnelle, puis transférés aux services référents après réveil complet et extubation en absence de complications.

Résultats

L'âge moyen des patients était de 44±11ans (25-62ans) avec un sexe ratio (H/F) à 1. L'âge moyen de l'apparition de la maladie était de 35ans. La polypose naso-sinusienne était le premier signe révélateur dans 58% des cas, alors que l'asthme était la première manifestation dans 41%, déclenché par l'aspirine dans 25% des cas. L'asthme était de grade II dans 41%.

L'évaluation respiratoire via EFR était réalisée uniquement chez 6 des patients objectivant 2 cas de syndrome obstructif, 2 cas de syndrome restrictif et une insuffisance respiratoire mixte.

Le test aux pneumallergènes réalisé uniquement chez un seul patient est revenu positif, alors que le dosage des IgE était normal. Tous les patients étaient sous corticothérapie dont 8 par voie générale.

Concernant les drogues anesthésiques, le propofol, le midazolam, le fentanyl et le vécuronium ont été utilisés chez tous nos patients. L'entretien de l'anesthésie a été assurée par les halogéné avec association des morphiniques et des curares au besoin. Pour les halogénés, l'halothane a été utilisé chez 5 de nos malades, l'isoflurane chez 2 malades et l'enflurane chez 3 malades. Le bronchospasme était observé chez 2 malades, le premier à l'induction et le deuxième en peropératoire après intubation. La surveillance a été poursuivie en salle de surveillance post interventionnelle. Aucune complication ou retard de réveil n'été décelé.

Discussion

En 1929 le premier cas d'intolérance à l'aspirine à forme respiratoire associant une polypose nasosinusienne, un asthme et une intolérance à l'acide acétylsalicylique a été publié. Ce cas fut longtemps considéré comme exceptionnel puis, à partir de 1968, cette association a fait l'objet de nombreuses publications. En 1975, le concept d'intolérance à l'aspirine a été élargi à tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens permettant de rejeter l'hypothèse allergique pour donner le jour à des explications biochimiques. La pathogénie de cette maladie fait intervenir un déséquilibre dans le métabolisme de l'acide arachidonique avec inhibition de la voie des prostaglandines (voie de la cycloxygénase) et accentuation de la voie des leucotriènes (voie de la lipoxygénase) [1].

L'incidence de la maladie de Widal est globalement appréciée de 5% à 25% des cas des patients porteurs de polypose [2].

La maladie de Widal survient avec une fréquence égale chez l'homme et chez la femme, le plus souvent entre 40 et 50 ans, concordant ainsi avec nos résultats.

La triade commence par des symptômes ORL conduisant au diagnostic de rhinite non allergique ou de polypose nasale dans 46% des cas, ou par un asthme dans 54% des cas. Le début par une intolérance à l'aspirine isolée est plus rare (2% des cas) [2].

Contrairement aux données de la littérature, la polypose nasosinusienne était le premier signe révélateur dans notre série. La prise en charge thérapeutique de la polypose dans le cadre d'une maladie de Widal est médicochirurgicale et tient compte du caractère souvent invalidant de la polypose nasale sur ce terrain. La corticothérapie est toujours indiquée en première intention, en dehors de certaines formes exubérantes où le traitement chirurgical se discute d'emblée. Elle est prescrite par voie générale en cure courte et poursuivie par une corticothérapie locale intranasale au long cours [3].

Lorsque la symptomatologie clinique persiste malgré une prise en charge bien conduite, le traitement chirurgical s'impose. Plusieurs études montrent, une amélioration clinique de l'asthme après traitement chirurgical de la polypose [4,5]. La chirurgie n'améliore pas les paramètres fonctionnels respiratoires mais permet une diminution de la fréquence des exacerbations et une diminution des doses de corticoïdes nécessaires [3].

L'anesthésie des patients porteurs de maladie de Widal est un temps à risque vu les complications en particulier le bronchospasme. L'induction doit être réalisée par des agents de faible pouvoir histaminolibérateur sans excipients dangereux dans leur composition. Ainsi les standards du protocole anesthésie des

patients porteurs de syndrome de Fernand Widal portent sur l'atropine et le midazolam en prémédication, le propofol et la fentanyl pour l'induction, la myorésolution par le vecuronium et l'entretien par les halogénés bronchodilatateurs (sévoflurane ou isoflurane) conduits avec un mélange à quantité égale de protoxyde d'azote et d'oxygène [5]. Les drogues utilisées pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie dans notre travail sont conseillées par la plupart des auteurs [5].

Le mode de ventilation revêt une importance chez ces malades asthmatiques. Chez les insuffisants respiratoire de type obstructif, un volume courant de 10 à 15 ml/kg, un débit d'insufflation lent et de type continu, le rapport I/E=1/3 ou 1/4 pour prolonger le temps expiratoire sont recommandés. [5] Dans notre étude, il s'agit d'une ventilation mécanique en pression positive dont le rapport I/E est de 1/2 à 1/3 ; le volume courant est de 7 à 10 ml/ kg et la fréquence respiratoire varie entre 12 et 14 cycles/min.

Les complications per opératoires redoutables sont le bronchospasme et le pneumothorax [6]. Dans notre étude deux cas de bronchospasme sont survenues. Le premier à l'induction et le deuxième après l'intubation. Le traitement a consisté à l'oxygénation par l'oxygène pur, à l'approfondissement de l'anesthésie, l'adjonction de vecuronium à raison de 0,1 mg/kg et une corticothérapie : 100 mg d'hémisuccinate d'hydrocortisone.

L'extubation est effectuée sur un patient endormi (Deep-extubation) mais ayant récupéré une ventilation spontanée, le réflexe de déglutition et après vérification de l'absence de saignement. Une aspiration soignée de la cavité bucco-pharyngée est effectuée avant l'extubation. Cette technique d'extubation chez l'asthmatique est conseillée par tous les auteurs [7]. Les perfusions d'anti-inflammatoires tolérés par les patients, du fait de leur effet antalgique (par inhibition de la libération locale des substances allogènes) et anti-œdémateux, sont maintenues en postopératoire pendant 48 heures. Le relai se fait par voie intramusculaire toujours en association avec une antibiothérapie adaptée pour prévenir les infections respiratoires. Afin de prévenir la survenue d'une crise d'asthme, ce traitement a été complété par l'inhalation de beta-2 mimétiques associés aux corticoïdes. Nos suites postopératoires ont été favorables.

Conclusion

La maladie de Widal est une entité clinique peu observée, mais loin d'être rare.

Son traitement est essentiellement médical à base de corticothérapie par voie général avec relais secondairement par voie locale. Le recours à la chirurgie est indiqué dans les formes cortico-résistantes.

La prise en charge anesthésique nécessite une collaboration entre les différents intervenants (médecin anesthésiste, ORL et pneumologue).

L'anesthésie doit être profonde et équilibrée avec usage de drogues à effet bronchodilatateur et faiblement histaminolibérateurs. La surveillance per et post opératoire immédiate doit être armée afin de dépister et de traiter les éventuelles complications en particulier le bronchospasme.

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts.

Funding

None.

References

1. Freche C, Fontanel JP, Peynegre R. La polyposse nasosinusienne. Rapport de la Société Française d'ORL et de Chirurgie de la Face et du Cou, 2000, p 311.
2. Moneret-Vautrin DA, Hsieh V, Wayoff M, Guyot JL, Mouton C, Maria Y. Non allergic rhinitis with eosinophilia syndrome a precursor of the triad: a nasal polyposis, intrinsic asthma and intolerance to aspirin. *Ann Allergy* 1990, 64:513-8.
3. Serrano A, Wessel F, Fernand Widal syndrome (aspirin-sensitive rhinosinusitis): diagnosis and treatment, *Revue française d'allergologie et d'immunologie clinique* 43 (2003), p 135-137.
4. Didier A, Serrano E, Perez T, Carré P, Pessey JJ, Léophonte P. Effect of endonasal ethmoidectomy on respiratory symptoms of asthmatic patients with nasal polyposis. *Am Rev Resp Dis* 1991,p 143.
5. Kozian A, Schilling T, Hachenberg T. Anesthetic management in bronchial asthma *Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther.* 2016 Jun;51(6):402-9.
6. Haberer J.P. Otteni J.C. Enflurane Lab. Abbott 1985.
7. Celiker V, Basgul E. Anaesthesia in aspirin-induced asthma, *allergol immunopathol (madr)* 2003 Nov-Dec;31(6):338-41.